

ЗАМОНАВИЙ ВА МИЛЛИЙ УСЛУБДА ЯРАТИЛГАН ИНШОАТЛАРДА ХОЗИРГИ ВА АЙРИМ ДИЗАЙН МУАММОЛАРИ

К.Иноятов

МРДИ “Ижтимоий фанлар ва информатика” кафедраси т.ф.г, дотцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380630>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются проблемы дизайна и архитектурных решений, а также соответствие современных проектов национальному менталитету.*

***Annotation.** This article deals with the problems of design and architectural solutions, as well compliance with the national mentality of modern projects.*

Мустақил тараққиётимизнинг ўтган ўттиз уч йил давомида мамлакатимизда амалга оширилган бунёдкорлик ишлари жуда ката аҳамиятга эга. Бу даврда юртимизда асрларга татиғулик бетимсол ишлар қилинди. Шаҳар-у қишлоқларимиз қиёфасини, одамларнинг яшаш шароитини бундан йигирма йил олдинги ҳолат билан қиёслаганда бу янада яққол намоён бўлади. Миллий ме’морчилик ва замонавий архитектура ан’аналарини ўзида мужассам этган бетакрор бино ва иншоотлар, мухташам қошоналар, улкан саройлар, муаззам майдонлар, равон йўллар, маҳобатли кўприклар, кўркам уй-жойлар, ижтимоий обектлар юртимиз қиёфасини бутунлай ўзгартириб юборди.

Буларнинг барчаси, Президент Шавкат Мирзиёев раҳнамолигида мустақилликнинг дастлабки йилларида олдимизга қўйилган озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдек улуғвор мақсадлар изчиллик билан амалга ошаётганини кўрсатиб турибди. Масалан, пойтахтимиз марказида бунёд этилган “Ма’рифат маркази” халқимиз учун муносиб туҳфа бўлди. Ушбу замонавий мухташам бинодан Симпозиумлар саройи ва Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси жой олган.

Ушбу улкан қошона истиқлол йилларида пойтахтимиз марказида барпо этилган Ёшлар ижод саройи, Тасвирий сан’ат галерияси, Пойтахт бизнес маркази каби бетакрор иншоотларга ҳамоҳанг тарзда яхлит копозицияни ташкил қилган. Ватанимизнинг бош майдони – Мустақиллик майдонига туташ ушбу худуд бетакрор ландшафт дизайни билан ғоят ғўзал қиёфа касб этган. Мазкур мухташам сарой ўзида миллий ме’морчилик ва замонавий архитектура услубларини мужассам этган. Сарой деворларидаги сержило нақшлар, маҳобатли мармар устунлар, мовий гумбаз ме’морчилик бобида ҳам жаҳон аҳлини ҳайратда қолдирган ажодларимизнинг асрий ан’аналарини давом этаётганидан далолатдир.

Мамлакатимизда бундай ме’морчилик намуналарини кўплаб тилга олишимиз мумкин. Неча минг йиллар давомида шаклланиб келган Шарқона миллий услубимиз бошқа услублардан қурилиши, бежирим нақшинкор безаклари, ташқи ва ички безаклари нозиклиги, ме’морчилик шакллари билан алоҳида ажралиб туради. Шундай халқимиз асрлар давомида уста-ҳунарманд ва ме’морлар томонидан яратилган тенгсиз ме’морчилик сан’ати, услублари, уларнинг миллий ҳунармандчилигимиз билан ўзаро уйғунлашуви, безалиш сан’атининг намуналари дунё аҳлини лол қолдириб келмоқда.

Лекин шуни айтиш лозимки айрим жойларда қурилаётган биноларда кўплаб камчилик ва нуқсонлар юзага келмоқда. Уларни ўзимизнинг миллий ме'морчилик услубларимизга таққослаб бўлмайди. Бундай қурилаётган биноларнинг кўринишлари ён-атрофдаги бинолардан бир-бири билан ажралиб турибди. Уларда ҳамоҳанглик ўзаро уйғунлашув йўқ. Ҳозирда янги қурилаётган биноларни кўпроқ Ғарб ме'морчилик услубига тақлид қилиб қуриш оммалашиб бормоқда. Тўғри ривожланган мамлакатлар ме'морчилиги услубларидан хабардор бўлиш керак, лекин бу дегани ўзимизнинг миллий услубларимиздан воз кечиш дегани эмас. Бундай биноларни ташқи кўринишида тушинарсиз шакллар, уларнинг ранглари шаҳар эстетикаси, атрофдаги бинолар кўринишига умуман мос эмас. Ишлатилинаётган қурилиш ҳомашёлари иқлим шароитимизга чидамсиз. Девор қопламаларида сун'ий пластик, метал, алюмин қопламалари кўпайиб кетмоқда. Бу эса бинога совуқ, фэйзсиз кўринишга олиб келади. Дераза, эшик ва тушинарсиз шакллар, бино ҳажми учун мос эмас. Хусусий биноларда айниқса ўткир қиррали шакллар, кўпроқ Ғарб готика, роман услубларига тақлид кучаймоқда. Бино кўриниши атрофдаги бинолар билан умуман боғлиқ эмас. Бунга сабаб нима? Ишланаётган лойиҳалар турли хил услубларда ишланиб ранглар колорити ҳам бир-бирига боғланмайди. Биноларда ташқи кўринишда умумий контрастлик йўқ ва бу каби камчиликларни яна кўплаб келтиришимиз мумкин.

Хулоса, энг аввало замонавий услублардан эмас, ўзимизнинг миллий ме'морчилик услубимизни биринчи ўринга қўймоғимиз лозим. Негаки, шаҳримизни бойитадиган, тарихий ме'морчилик ан'аналаримизни давом эттирган ҳолда бино ва иншоотлар лойиҳаланса шаҳримизга янада кўрк бағишлаган бўламиз.

Шаҳримизнинг 2200 йиллик тарихга эга бо'лган бугунги кундаги кўринишини кўриш истагида келган сайёҳлар учун замонавий биноларни кўриниши эмас, балки бизнинг миллий ме'морчилик асосида қурилган биноларимизга қизиқиши каттадир. Шунинг учун ҳам шаҳримизни безайдиган биноларимизни миллий ва замонавий услубларни уйғунлаштирган ҳолда бунёд эъцак миллий ме'морчилик ан'аналаримизни келажак авлодга намуна сифатида қолдирган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;
2. Ўзбекистон Республикаси “Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлари тўғрисида” ги қонун;
3. Ўзбекистон Республикаси “Шаҳарсозлик тўғрисида” ги қонун;
4. www.lex.uz;
5. www.norma.uz.